

СПЕКТР АЛЛЕРГЕННЫХ МОЛЕКУЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ВЫБОРА АЛЛЕРГЕН- СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ (АСИТ) И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Н.А. Магбулова¹, Ю.В. Левицкая^{1,2}, Г.С. Джамбекова¹, Б.Т. Рузиев¹, Н.Э. Захидова³,
М.К. Исмамова³, Л.Р. Руми³, Р.И. Махкамова³, М.К.Джураева³, Ф.Ю. Гариб⁴,
В.Ф.Гариб¹

Международный центр молекулярной аллергологии Агентства инновационного развития,
100174, Ташкент, Узбекистан¹

Центр передовых технологий Министерства высшего образования, науки и инноваций
Республики Узбекистан, 100174, Ташкент, Узбекистан²

Международный центр аллергии, 100000, Ташкент, Узбекистан³

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования Минздрава РФ, 125993, Москва, Россия⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935150>

Аннотация. Современная молекулярная аллергодиагностика позволяет измерять уровень специфических IgE к любой молекуле аллергена с целью разработки аллерген-специфических концепций профилактики и лечения аллергии, включая аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). В связи с тем, что большинство пациентов имеют полисенсibilизацию и их индивидуальные профили различаются комбинациями IgE к мажорным аллергенам, универсальная панель должна быть с одной стороны не перегруженной аллергенными молекулами, а с другой - максимально информативной. Целью исследования явилось определение оптимального спектра аллергенных молекул для персонализированного подбора АСИТ в Республике Узбекистан. В анализ были включены результаты 36 пациентов с сезонной респираторной аллергией периода «позднее лето - начало осени» и наличием IgE к натуральному экстракту пыльцы *Salsola kali*. Среди исследуемых пациентов были дети в возрасте от 2 до 12 лет - 16 пациентов, подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 8 пациентов, взрослые - 12 пациентов. Гендерное распределение относительно равномерное - 16 пациентов женского пола (44%) и 20 пациентов мужского пола (56%). Анализ данных показал, что наиболее информативным маркером иммунологической эффективности АСИТ является разница в соотношениях специфического IgE к сумме IgG4 и IgA по отношению к той же аллергенной молекуле, т.е. индекс IgE/IgG4+IgA. Так, например, у пациентов с высокой клинической эффективностью АСИТ через 36 месяцев от начала проведения терапии показатели индекса снижались в среднем на 57,6%, в то время как 12-18 месяцев от начала терапии отмечается нарастание количества IgE к причинному аллергену и замедление выработки «блокирующих антител», что выразилось в повышении индекса в среднем на 35%.

Ключевые слова: молекулярная диагностика аллергии; поллиноз; солянка; аллергенные молекулы *Sal k*; иммуноглобулины E; PAMD@.

Abstract. *Modern molecular allergy diagnostics makes it possible to measure the level of specific IgE to any allergen molecule in order to develop allergen-specific concepts for the prevention and treatment of allergies, including allergen-specific immunotherapy (ASIT). Due to the fact that most patients have polysensitization and their individual profiles differ in combinations of IgE to major allergens, the universal panel should be, on the one hand, not overloaded with allergenic molecules, and, on the other hand, should be as informative as possible. The aim of the study was to determine the optimal spectrum of allergenic molecules for personalized selection of ASIT in the Republic of Uzbekistan. The analysis included only 36 patients with seasonal respiratory allergies of the period "late summer - early autumn" and the presence of IgE to the natural extract of *Salsola kali* pollen. Among the studied patients were children aged 2 to 12 years - 16 patients, adolescents aged 12 to 18 years - 8 patients, adults - 12 patients. The gender distribution is relatively even - 16 female patients (44%) and 20 male patients (56%). Data analysis showed that the most informative marker of the immunological efficacy of ASIT is the difference in the ratios of specific IgE to the sum of IgG4 and IgA in relation to the same allergenic molecule, i.e. IgE/IgG4+IgA index. For example, in patients with high clinical efficacy of ASIT, after 36 months from the start of therapy, the index indicators decreased by an average of 57.6%, while 12-18 months from the start of therapy, an increase in the amount of IgE to the causative allergen and a slowdown in the production of "blocking antibodies", which resulted in an increase in the index by an average of 35%.*

Keywords: *molecular diagnostics of allergy; hay fever; hodgepodge; allergenic *Sal k* molecules; immunoglobulins E; PAMD@.*

Молекулярная аллергология, и, в частности, молекулярная аллергодиагностика, вступила на новый этап своего развития и становится основой для персонализированного подхода к лечению аллергических заболеваний. В последнем консенсусном документе WAO - ARIA - GA2 LEN 2020 введен новый термин PAMD@, обозначающий применение точной молекулярной аллергодиагностики для улучшения лечения аллергических заболеваний [1].

Современная молекулярная аллергодиагностика позволяет измерять уровень специфических IgE к любой молекуле аллергена с целью разработки аллерген-специфических концепций профилактики и лечения аллергии, включая аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).

Реализация стратегий профилактики и лечения требует детального знания соответствующих молекул аллергенов, воздействующих на конкретные популяции, и диктует не только выбор типа вакцины, но и необходимость разработки инструментов для оценки ее реальной эффективности.

Ранее мы показали, что профили аллергической сенсибилизации жителей Узбекистана зависят от окружающего природного и измененного ландшафта [2].

Природный ландшафт Узбекистана разнообразен и включает примерно 492 вида культурных растений из 79 семейств и 577 видов дикорастущих трав, конечно же не все они являются аллергенными растениями. Наиболее часто отмечается сенсибилизация на аллергены пыльцы луговых трав, полыни, чертополоха, хвойных деревьев и платана. Наиболее значимыми аллергенными источниками круглогодичной респираторной аллергии являются домашние питомцы (кошки и собаки), клещи домашней пыли и

альтернария. Следует отметить, что вовлеченность аллергенных молекул в профили сенсibilизации пациентов различна и зависит от региона проживания.

Эта информация легла в основу выбора для регистрации в Республике Узбекистан наиболее важных и востребованных современных лекарственных препаратов для проведения аллерген-специфической иммунотерапии.

Известно, что PAMD@ может улучшить отбор пациентов и конкретных аллергенов для проведения персонализированной АСИТ при респираторной аллергии [3], и тем самым снизить затраты на лечение пациента [4]. Для этого необходим адекватный инструмент, включающий весь спектр важных аллергенных молекул.

В настоящее время в диагностике аллергопатологии активно используются современные мультиплексные платформы, позволяющие одновременно определять профиль сенсibilизации к 300 аллергенным молекулам и экстрактам.

Базовая панель платформы ALEX2 наряду с аллергенными молекулами содержит цельные аллергенные экстракты респираторных аллергенов, а также большую палитру пищевых и других аллергенов, например яда насекомых и латекса. Определение отличий регионального спектра респираторных аллергенов от базовой панели имеет значимую экономическую выгоду, существенно снижая стоимость исследования за счет сокращения количества нанесенных аллергенов. Учитывая тот факт, что для иммунологического контроля за эффективностью АСИТ в основном важны мажорные аллергены, последующие контрольные анализы могли бы выполняться на более узкой панели аллергенных молекул. Большинство пациентов полисенсibilизированы, их индивидуальные профили различаются комбинациями IgE к мажорным аллергенам, поэтому универсальная панель должна соответствовать двум требованиям: не быть перегруженной излишними аллергенными молекулами, являясь при этом максимально информативной.

Целью исследования явилось определение оптимального спектра аллергенных молекул для персонализированного подбора АСИТ в Республике Узбекистан.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили сыворотки крови пациентов с респираторной аллергией, находящихся под наблюдением аллергологов Международного центра аллергии (IAC) и Международного центра молекулярной аллергологии (МЦМА) Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан за период 2018-2022 гг.

Все пациенты были опрошены врачами центров с заполнением стандартной анкеты пациента. Собранная информация включала демографические и клинические данные, заболевания были представлены сезонным ринитом, конъюнктивитом и/или астмой. От всех больных, участвующих в исследовании, было получено информированное согласие. Эффективность АСИТ в процессе терапии оценивалась клинически по 5-бальной системе каждым врачом, под контролем которого находился конкретный больной.

Кожные прик-тесты проводились с использованием аллергенов для прик-тестов (Immunotek, Мадрид, Испания). Панель включала аллергены наиболее распространенных в регионе видов пыльцы (*Olea europaea*, *Phleum pratense*, *Salsola kali*, *Cupressus arizonica*, *Platanus acerifolia*, *Artemisia vulgaris*, *Parietaria judaica*).

Для фрагмента изучения значения Sal k 5 для популяции Узбекистана, в анализ были включены только 36 пациентов с сезонной респираторной аллергией периода позднее лето - начало осени и наличием IgE к натуральному экстракту пыльцы *Salsola kali*.

Среди исследуемых пациентов были дети в возрасте от 2 до 12 лет - 16 пациентов,

подростки в возрасте от 12 до 18 лет - 8 пациентов, взрослые - 12 пациентов. Гендерное распределение было представлено относительно равномерно: 16 пациентов женского пола (44%) и 20 пациентов мужского пола (56%).

Для анализа эффективности АСИТ тестировались 56 парных сывороток пациентов, находящихся на АСИТ терапии в течение 12–36 месяцев. Оценивался уровень IgE, IgG, IgG4, IgA по отношению к мажорным аллергенам источника, отобранного для проведения специфической аллерготерапии. Вакцина для АСИТ определялась на основании анамнеза и клиничко-лабораторных показателей, включая молекулярную аллергодиагностику с использованием ALEX2, MADx, (Австрия).

Все пациенты, включенные в этот блок исследования, получали Оралтек спрей сублингвальный/Oraltek® perlingual spray, Immunotek, S.L., пациентов Испания (8 - *Alternaria alternata*, 9 - *Cat Epithelia*, 5 - *Platanus hispanica*).

Специфические IgE оценивали *in-vitro* с использованием мультиплексного теста на респираторные аллергены на основе ELISA (респираторный фрагмент платформы ALEX2, MADx, Австрия). Учитывая, что пыльца *Salsola kali* является распространенным аллергенным источником для жителей Узбекистан, а, к примеру, для Бухары и Бухарской области занимает лидирующую позицию, в респираторную панель была включена потенциально важная для Республики Узбекистан рекомбинантная молекула Sal k 5.

В систему так же были включены Phl p 12 и Phl p 7, являющиеся маркёрами сенсбилизации к паналлергенам пыльцы растений - профилину и полкальцину, соответственно. Тест получил рабочее название ALEX-SIT. Испытание проводилось в строгом соответствии с протоколом производителя. Положительной считали концентрацию специфических IgE $\geq 0,3$ kUA/L, согласно инструкции производителя.

Для фрагмента исследования иммунологической эффективности АСИТ уровни IgE, IgG, IgG4, IgA оценивались в парных сыворотках так же с использованием ALEX-SIT.

Статистическая обработка полученных данных производилась на персональном компьютере с использованием пакета статистических программ «Microsoft Office Excel 2010», «Statistica 6.0». Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывался при помощи программы Wessa, P., Free Statistics Software, версии 1.2.1 2023 года, позволяющей производить вычисления корреляции Пирсона: диаграмму рассеяния, корреляцию Пирсона, ковариацию, определение и Т-критерий корреляции.

К обоим вариантам применялись тесты нормальности Харке-Бера и Андерсона-Дарлинга [5]. Для проведения сравнительных операций между парами показателей в контрольной и основных группах применялся двухфакторного дисперсионного анализа. За уровень статистической значимости различий показателей принималась величина $p < 0,05$.

Данные в электронном виде (базы Excel) содержали конфиденциальную информацию в закодированном виде (цифровое обозначение вместо Ф.И.О.).

Результаты исследования. Первый этап работы включал анализ зарегистрированных препаратов для проведения АСИТ и наличие соответствующих мажорных аллергенных молекул в составе зарегистрированной в РУз диагностической панели ALEX2. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Данный анализ позволил определить основные респираторные аллергенные молекулы, важные для отбора пациентов и вакцин для проведения АСИТ в Республике Узбекистан. Как приведено выше, в дизайн чипа была внесена рекомбинантная молекула Sal k 5.

Таблица 1. Лекарственные препараты для проведения аллерген-специфической иммунотерапии, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан (2023).

№	Аллергенный источник	Мажорные аллергены в составе ALEX2	Название препарата форма	Компания производитель, страна, N рег. удостоверения
1	Пыльца Тимофеевки луговой (<i>Phleum pratense</i>)	Phl p 1 Phl p 2 Phl p 5 Phl p 6	Гразакс® таблетки-лиофилизат 75000 SQ-T N30 (<i>Phleum pratense</i>)	ALK Abello, Дания DV/X 08873/04/21
2	Нативный экстракт аллергена платана кленолистного (<i>Platanus hispanica</i> 100 %)	Pla a 1 Pla a 2	Оралтек спрей сублингвальный/ Oraltek® perlingual spray (<i>Platanus hispanica</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X 08867/04/21
			Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Platanus hispanica</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10145/09/22
3	Нативный экстракт аллергена кипариса аризонского (<i>Cupressus arizonica</i> 100 %)	Cup a 1	Оралтек спрей сублингвальный/ Oraltek® perlingual spray (<i>Cupressus arizonica</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X 08868/04/21
4	Нативный экстракт аллергена эпителия кошки (<i>Cat Epithelia</i> 100 %)	Fel d 1 Fel d 7	Оралтек сублингвальный/ спрей/ Oraltek® perlingual spray (<i>Cat Epithelia</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X 08869/04/21
			Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Cat Epithelia</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10152/09/22
5	Нативный экстракт аллергена собачего эпителия (<i>Dog Epithelia</i> 100 %)	Can f 1 Can f 5	Оралтек сублингвальный/ спрей/ Oraltek® perlingual spray (<i>Dog Epithelia</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X 08870/04/21
			Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Dog Epithelia</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10146/09/22
6	Нативный экстракт аллергена плесневого гриба (<i>Alternaria alternata</i> 100 %)	Alt a 1	Оралтек сублингвальный/ спрей/ Oraltek® perlingual spray (<i>Alternaria alternata</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X 08871/04/21
			Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Alternaria alternata</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10148/09/22

7	Нативный экстракт смеси аллергенов клещей домашней пыли (<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> 50 % / <i>Dermatophagoides farinae</i> 50 %)	Der p 1	Оралтек сублингвальный/спрей/ Oraltek® perlingual spray (<i>D. pteronyssinus</i> 50 %; <i>D. farinae</i> 50 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X 08872/04/21
		Der p 2 Der p 5 Der p 7 Der p 21 Der p 23		
8	Нативный экстракт аллергена полыни обыкновенной (<i>Artemisia vulgaris</i> 100 %)	Art v 1	Оралтек сублингвальный/спрей/ Oraltek® perlingual spray (<i>Artemisia vulgaris</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X 08866/04/21
		Art v 3		
8			Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Artemisia vulgaris</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10144/09/22
9	Нативный экстракт аллергена амброзии полыннолистной (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> 100 %)	Amb a 1	Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Ambrosia artemisiifolia</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10150/09/22
10	Нативный экстракт аллергена берёзы (<i>Betula pendula</i> 100 %)*	Bet v 1	Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Betula pendula</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10151/09/22
11	Нативный экстракт аллергена можжевельника колючего (<i>Juniperus oxycedrus</i> 100 %)	Jun o 2	Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Juniperus oxycedrus</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10153/09/22
12	Нативный экстракт аллергена солянки (<i>Salsola kali</i> 100 %)	Sal k 1	Алкоид суспензия для инъекции/Alxoid injection solution (<i>Salsola kali</i> 100 %)	Inmunotek, S.L., Испания DV/X/TO 10154/09/22

*Сенсибилизация к пыльце берёзы не характерна для профиля сенсибилизации жителей Республики Узбекистан. Алкоид на основе нативного экстракта пыльцы берёзы был зарегистрирован в целях охвата терапией также пациентов, приехавших в Республику Узбекистан и продолжающих терапию экстрактом пыльцы берёзы.

Анализируя результаты IgE, полученные на платформе ALEX-SIT, установлено, что одновременная ко-сенсибилизация к молекулам rSal k 1 и rSal k 5 встречалась у 15 из 36 (41, 6%) больных с положительной реакцией на экстракту *Salsola kali* в прик-тесте и наличием IgE к цельному экстракту в ALEX2. Моно-сенсибилизация к rSal k 1 была характерна для 33,3% , а к rSal k 5 13,9 % пациентов. В целом, на рекомбинантную Sal k 5 молекулу реагировали 20 (55,6%) сенсибилизированных к пыльце *Salsola kali*.

Специфические IgE, IgG, IgG4, IgA в 56 парных сыворотках больных (до и во время терапии), получающих аллерген-специфическую иммунотерапию, изучались на платформе ALEX-SIT для выявления оптимального маркера контроля за иммунологической эффективностью АСИТ.

Проведенный нами анализ показал, что динамика показателей IgE и IgG не всегда коррелировала с клинической эффективностью проводимой терапии и сроками от начала ее проведения. Часть пациентов имела высокие значения IgG и IgG4 к причинной аллергенной молекуле еще до начала АСИТ, несмотря на клинически выраженную картину респираторной аллергии. Были проанализированы так же соотношения уровней иммуноглобулинов, суммы «блокирующих» антител по отношению к IgE в двух точках до и после/во время терапии.

Анализ данных показал, что наиболее информативным маркером иммунологической эффективности АСИТ является разница в соотношениях специфического IgE к сумме IgG4 и IgA по отношению к той же аллергенной молекуле, т.е. индекс $IgE/IgG4+IgA$. Так, например, у пациентов с высокой клинической эффективностью АСИТ через 36 месяцев от начала проведения терапии показатели индекса снижались в среднем на 57,6%, в то время как 12-18 месяцев от начала терапии показывают нарастание IgE к причинному аллергену и замедление выработки «блокирующих антител», что выразилось в повышении индекса, в среднем, на 35%.

Таким образом, Sal k 5 молекула является мажорным аллергеном для пациентов Средней Азии с сезонной респираторной аллергией на пыльцу солянки. Включение rSal k 5 в PAMD@ тесты определения специфических иммуноглобулинов IgE на молекулярном уровне повышает диагностическую точность, что позволит эффективнее подбирать персонализированные препараты для проведения АСИТ для жителей Узбекистана. Экспериментальный чип ALEX-SIT позволяет проводить персонализированную диагностику респираторной аллергии на молекулярном уровне. Через год с момента начала аллерген специфической иммунотерапии, подобранной на основании выявления IgE к причинным аллергенным молекулам, можно заметить иммунологические сдвиги профиля сенсibilизации и блокирующих антител при помощи АСИТ чипа. Динамика выработки антител частично отражает клинические ответ на вакцинацию аллергенными источниками.

Работа выполнена в рамках проекта Агентства Инноваций AL-482104522.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anstegui I.J., Melioli G., Canonica G.W., Gómez R.M., Jensen-Jarolim E., Ebisawa M. et al. A WAO - ARIA - GA2LEN consensus document on molecular-based allergy diagnosis (PAMD@): Update 2020. World Allergy Organization Journal. 2020; 13:100091. DOI: 10.1016/j.waojou.2019.100091 WAO - ARIA - GA2LEN
2. Garib V, Wollmann E, Djambekova G, et al. Possible effect of landscape design on IgE recognition profiles of two generations revealed with microarrayed allergens. Allergy. 2017;72:1579–1582. <https://doi.org/10.1111/all.13169>
3. Letran A, Espinazo M, Moreno F. Measurement of IgE to pollen allergen components is helpful in selecting patients for immunotherapy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013;111: 295–297

4. Saltabayeva U, Garib V, Morenko M, et al. Greater real-life diagnostic efficacy of allergen molecule-based diagnosis for prescription of immunotherapy in an area with multiple pollen exposure. *Int Arch Allergy Immunol.* 2017;173:93–98
5. Wessa, P. (2023), Free Statistics Software, Office for Research Development and Education, version 1.2.1, URL <https://www.wessa.net/>